

PT - IBR - 02 - 2025
Penetrantsko ispitivanje sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu
prema SRPS EN ISO 3452-1:2021

Mara Kovačević, dipl.inž.met., IWE, IWI-C ¹, Saša Rašković, dipl.inž.maš., IWE, IWI-C ²,
Milan Tonić, dipl.inž.maš. ³, Darko Spasić, dipl.inž.maš., IWE, IWI-C ⁴

¹ Koordinator PT šeme, obrada rezultata,

² Tehnički ekspert, Institut Goša, Beograd,

³ Tehnički ekspert, Zavod za zavarivanje, Beograd,

⁴ Tehnički ekspert, Institut IMS, Beograd

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17246164>

UVOD

Šemu ispitivanja osposobljenosti "Penetrantsko ispitivanje sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu prema SRPS EN ISO 3452-1:2021" sa oznakom PT-IBR-02-2025, za oblast ispitivanja bez razaranja, organizovao je KOMIM u 2025 godini. PT šema je planirana i sprovedena prema dokumentaciji KOMIM-a i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011. Za ovu metodu IBR-a provajder KOMIM-Beograd ima akreditaciju.

U PT šemi je učestvovalo 19 laboratorija, od kojih 15 sa akreditacijom za navedenu metodu prema SRPS ISO/IEC 17025:2017. Osim laboratorija iz Srbije u PT šemi je učestvovala jedna laboratorija iz Bosne i Hercegovine.

Osnovni podaci o PT šemi i predmetu ispitivanja osposobljenosti:

- *metoda ispitivanja*: penetrantsko ispitivanje (PT) prema SRPS EN ISO 3452-1:2021,
- *tip uzorka*: čelični lim sa sučeono zavarenim spojem, materijal S235JR,
- *oznaka uzorka*: PT-02-2025-KOMIM,
- *dimenzije*: (≠10 x 198x 243) mm,
- *obim ispitivanja*: 100% dužina metala šava sa strane lica i korena i ZUT (10mm sa obe strane metala šava),
- *nivo prihvatanja*: SRPS EN ISO 23277: 2016, nivo "2X"
- *nivo kvaliteta*: SRPS EN ISO 5817: 2023, nivo kvaliteta "B",
- *distribucija uzorka*: sekvencijalno (uzorci se šalju sukcesivno od učesnika do učesnika).

Predmet za ispitivanje osposobljenosti pripremila je NDT Laboratorija - Institut GOŠA, Beograd.

Učesnici su imali zadatak da za dostavljeni uzorak urade penetrantsko ispitivanje prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 3452-1:2021 i uputstvu za učesnike:

- Određivanje broja postojećih nepravilnosti (kriterijum ocene),
- Određivanje položaja i dimenzija indikacija (kriterijum ocene),
- Klasifikacija indikacija prema EN ISO 23277 (kriterijum ocene).

Pre slanja uzorka učesnicima, konstatovana je zadovoljavajuća prikladnost uzorka za predmet ispitivanja osposobljenosti od strane dve akreditovane laboratorije: Instituta GOŠA i Instituta IMS. Za definisanje pouzdanih dodeljenih vrednosti urađeno je i dodatno, nezavisno, ispitivanje na licu mesta u prisustvu tehničkih eksperata i koordinatora.

Učesnici su dobili od organizatora, osim uzorka, detaljna uputstva za ispitivanje i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Dodeljene vrednosti i dozvoljena odstupanja od dodeljenih vrednosti određene su na osnovu rezultata ispitivanja referentnih laboratorija, konsenzusom eksperata.

Tehnički eksperti poseduju sertifikate nivoa 3 za metodu penetrantsko ispitivanje.

Tabela 1 Dodeljene vrednosti, dozvoljena odstupanja i kriterijum za ocenu rezultata

PT-IBR-02-KOMIM- Penetrantsko ispitivanje sučeono zavarenog spoja prema SRPS EN ISO 3452-1:2021							
Redni broj	Ispitna strana (lice/koren)	SRPS EN ISO 23277 (EN ISO 23277)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	Ocena prema EN ISO 23277	
		Vrsta indikacije				P	N
1.	lice	nelinearna	12 ± 5	d = 18 ± 3	MŠ	/	X
2.	lice	linearna	110 ± 5	l = 18 ± 3	MŠ	/	X
3.	lice	linearna	170 ± 5	l = 38 ± 3	ZUT	/	X
4.	lice	nelinearna	228 ± 5	d = 7 ± 3	MŠ	*	X
5.	koren	nelinearna	146 ± 5	d = 0,8 ± 0,3	MŠ	X	/
6.	koren	nelinearna	148 ± 5	d = 1 ± 0,3	MŠ	X	/
Ukupna ocena: 100p		4p	6 x 7p = 42p	6 x 7p = 42p	6x1p=6p	6x1p=6p	
Napomena		**Indikacije 5 i 6 mogu biti objedinjene i u tom slučaju priznaje se: rastojanje od početka 146± 5 mm, prečnik indikacije (2-4)±0,5mm. Za ovaj slučaj računaju se poeni kao za dve indikacije.					
<p>Napomene: l - dužina nepravilnosti; d - prečnik nepravilnosti ; P-prihvatljivo; N-neprihvatljivo; p-poen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 poena – vrsta indikacije, max. 4p; - 7 poena - rastojanje indikacija od početka, max. 42p; - 7 poena - određivanje dimenzija indikacija, max. 42p; - 1 poen – određivanje položaja indikacija, max. 6p - 1 poen - ocena prihvatljivosti indikacija prema EN ISO 23777), max,6 <p>* u zavisnosti od dimenzije indikacije ocena može biti: prihvatljiva ili neprihvatljiva</p>							

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabeli 2 prikazani su rezultati ispitivanja učesnika prema zahtevima metode ispitivanja i uputstvu za učesnike.

Tabela 2 Rezultati ispitivanja učesnika za penetrantsko ispitivanje sučeono zavarenog spoja

Lab kod	Ispitna strana (lice/koren)	SRPS EN ISO 23277 (EN ISO 23277)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	SRPS EN ISO 23277	
						P	N
001	lice	nelinearna	12	d = 18	MŠ	/	X
	lice	linearna	110	l = 15	MŠ	/	X
	lice	linearna	<u>180</u>	l = 31	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	228	<u>d = 3</u>	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	146	d = 0,5	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	148	d = 1	MŠ	X	/
Broj poena: 85		4	35	35	6	5	
002	lice	nelinearna	12	<u>d = 10</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	<u>l = 5-15</u>	MŠ	/	X
	lice	grupa linearnih	169	l = 35	ZUT	/	X
	lice	grupa nelinearna	225	d = 8	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	148	d = 2	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 86		4	42	28	6	6	
005	lice	nelinearna	12	d = 18	MŠ	/	X
	lice	linearna	110	l = 15	MŠ	/	X
	lice	linearna	175	<u>l = 33</u>	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	228	d = 7	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	146	d = 0,5	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	148	d = 1	MŠ	X	/
Broj poena: 93		4	42	35	6	6	

Lab kod	Ispitna strana (lice/koren)	SRPS EN ISO 23277 (EN ISO 23277)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	SRPS EN ISO 23277	
						P	N
006	lice	nelinearna	11,5	d = 19	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	l = 20x2	MŠ	/	X
	lice	linearna	170	l = 40	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	224	d = 7,5	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	146	d = 3	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 100	4		42	42	6	6	
007	lice	nelinearna	10,9	d = 18	MŠ	/	X
	lice	linearna	106,5	l = 21x2	MŠ	/	X
	lice	linearna	171	l = 39	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	224,6	d = 7,5	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	145,8	d = 2,8	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 100	4		42	42	6	6	
008	lice	nelinearna	12	d = 18	MŠ	/	X
	lice	linearna	110	l = 15	MŠ	/	X
	lice	linearna	175	l = 33	ZUT	/	X
	lice	linearna	228	d = 7	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	146	d = 0,5	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	148	d=1	MŠ	X	/
Broj poena: 93	4		42	35	6	6	

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 23277 (EN ISO 23277)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	SRPS EN ISO 23277	
						P	N
009	lice	nelinearna	10	<u>d = 28</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	l = 20	MŠ	/	X
	lice	linearna	166	l = 40	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	227	d = 8	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	145	d = 4	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 93	4		42	35	6	6	
010	lice	nelinearna	13	d = 18	MŠ	/	X
	lice	grupisana linearna	109	l = 19	MŠ	/	X
	lice	grupisana linearna	170	l = 41	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	226	d = 9	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	147	d = 2	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 100	4		42	42	6	6	
011	lice	nelinearna	13	d = 15	MŠ	/	X
	lice	linearna	110	l = 15	MŠ	/	X
	lice	linearna	170	l = 40	OM	/	X
	lice	nelinearna	225	d = 9	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	148	d = 1	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	150	d = 1	MŠ	X	/
Broj poena: 100	4		42	42	6	6	

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 23277 (EN ISO 23277)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	SRPS EN ISO 23277	
						P	N
012	lice	nelinearna	12	<u>d = 10</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	l = 17	MŠ	/	X
	lice	linearna	170	<u>l = 50</u>	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	230	d = 8	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	148	d = 4	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 86	4		42	28	6	6	
013	lice	nelinearna	14	d = 15	MŠ	/	X
	lice	linearna	110	l = 20	MŠ	/	X
	lice	linearna	168	l = 40	OM	/	X
	lice	nelinearna	226	d = 8	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	146	d = 1	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	148	d = 1,5	MŠ	X	/
Broj poena: 100	4		42	42	6	6	
014	lice	nelinearna	12	d = 18	MŠ	/	X
	lice	<u>nelinearna</u>	107	<u>17x20</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	170	l = 40	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	226	d = 9	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	146	d = 2	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 93	4		42	35	6	6	

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 23277 (EN ISO 23277)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	SRPS EN ISO 23277	
						P	N
015	lice	nelinearna	10	d = 19,8	MŠ	/	X
	lice	<u>nelinearna</u>	106	<u>d = 26,7</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	170	<u>l = 42</u>	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	223	<u>d = 13</u>	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	147	d = 2,8	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 79	4		42	21	6	6	
016	lice	/	12	<u>d = 10</u>	MŠ	/	X
	lice	/	109	<u>19x21</u>	MŠ	/	X
	lice	/	169	41x9,5	ZUT	/	X
	lice	/	225	d = 4,5	MŠ	/	X
	koren	/	<u>170</u>	d = 1,5	MŠ	/	X
	koren	/	/	**	**	**	/
Broj poena: 68	/		28	28	6	6	
018	lice	nelinearna	12	d = 15	MŠ	/	X
	lice	nelinearna	108	d = 21	MŠ	/	X
	lice	nelinearna	169	d = 39	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	228	d = 7	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	147	d = 1	MŠ	X	/
	/	/	/	/	/	/	/
Broj poena: 82	2		35	35	5	5	

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 23277 (EN ISO 23277)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	SRPS EN ISO 23277	
						P	N
019	lice	nelinearna	14	d = 15	MŠ	/	X
	lice	nelinearna	109	d = 20	MŠ	/	X
	lice	linearna	170	l = 39	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	225	d = 7	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	146	d = 1	MŠ	X	/
	/	/	/	/	/	/	/
Broj poena: 83	3		35	35	5	5	
020	lice	nelinearna	12	<u>d = 10</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	108	<u>l = 5-15</u>	MŠ	/	X
	lice	grupisana linearna	169	l = 35	ZUT	/	X
	lice	grupisana linearna	225	d = 8	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	148	d = 2	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 86	4		42	28	6	6	
021	lice	nelinearna	12	d = 15	MŠ	/	X
	lice	linearna	109	<u>16x20</u>	MŠ	/	X
	lice	linearna	170	l = 41	OM	/	X
	lice	nelinearna	225	d = 6,5	MŠ	/	X
	koren	nelinearna	145	d = 4,5	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	**	**	**	**	/
Broj poena: 93	4		42	35	6	6	

Lab kod	Ispitna strana (lice/ koren)	SRPS EN ISO 23277 (EN ISO 23277)	Rastojanje indikacije od početka [mm]	Dimenzije indikacije [mm]	Položaj indikacije (ZUT, LS, MŠ)	SRPS EN ISO 23277	
						P	N
022	lice	nelinearna	10	d = 17	MŠ	/	X
	lice	linearna	107	l = 17	MŠ	/	X
	lice	linearna	169	l = 38	ZUT	/	X
	lice	nelinearna	223	<u>d = 3</u>	MŠ	X	/
	koren	nelinearna	141	d = 1	MŠ	X	/
	/	/	/	/	/	/	/
Broj poena: 83		4	35	28	6	6	

Napomena: vrednosti podvučene sa donjom crtom nisu u skladu sa kriterijuma za ocenu definisanim u Tabeli 1.

OCENA TESTA ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI

U tabeli 3 prikazana je ocena rezultata za sve učesnike, prema broju poena.

Tabela 3 Ocena rezultata svih učesnika prema broju poena

Redni broj	Lab kod	Broj poena	Redni broj	Lab kod	Broj poena	Max broj poena
1	001	85	11	013	100	100
2	002	86	12	014	93	
3	005	93	13	015	79	
4	006	100	14	016	<u>68</u>	
5	007	100	15	018	82	
6	008	93	16	019	83	
7	009	93	17	020	86	
8	010	100	18	021	93	
9	011	100	19	022	83	
10	012	86				

Ocena učesnika je urađena na osnovu kriterijuma prikazanih u tabeli 1.

Kriterijum za broj indikacija: za uspešno učešće potrebno je bilo da učesnik prijavi 6 indikacija koje su u granicama dodeljenih odstupanja i to:

- sa strane lica: 4 indikacije od kojih su dve linearne a dve nelinearne,
- sa strane korena: 2 nelinearne indikacije.
- za indikacije na strani korena tehnički eksperti i kordinator su odlučili da će biti prihvaćen rezultat kada su indikacije prijavljene kao pojedinačne ili kao grupisane, kako je definisano (**) u Tabeli 1.

Za zadovoljavajuće učešće u PT šemi potrebno je min. 70 poena od max. 100 poena. Kriterijumi za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja učesnika prikazan je u tabeli 4.

Tabela 4 Kriterijumi za kvalitativnu ocenu rezultata ispitivanja svih učesnika

Kvalitativna ocena		
90 – 100 poena	odlično	Zadovoljavajući rezultat
80 - 90 poena	Vrlo dobro	
70 - 80	dobro	
manje od 70 poena	Nezadovoljavajući rezultat	

ZAKLJUČAK

Ocena šeme ispitivanja osposobljenosti, koju je organizovao KOMIM u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2011, za penetrantsko ispitivanje uzorka čeličnog lima sa zavarenim spojem, prema standardima SRPS EN ISO 3452-1:2021, SRPS EN ISO 23277:2016, SRPS EN ISO 5817:2023 i kriterijumima eksperata, sumarno je prikazana u tabeli 5.

Tabela 5 Rezultati testa ispitivanja osposobljenosti: PT-IBR-02-2025

Broj učesnika	Zadovoljavajući rezultat (70-100) poena	Nezadovoljavajući rezultat manje od 70 poena
19	18	1
100%	94,7%	5,3%

Za šemu ispitivanja osposobljenosti sa oznakom PT-IBR-02-2025, od ukupnog broja učesnika, zadovoljavajući rezultat je imalo 18 učesnika. Nezadovoljavajući rezultat je ostvarila je jedna laboratorija.

Ukupna ocena šeme ispitivanja osposobljenosti:

- do sada najveći broj učesnika u PT šemi,
- 18 laboratorija je postiglo zadovoljavajući rezultat od čega odličan rezultat ima 10 učesnika
- na osnovu dostavljenih rezultata učesnika može se zaključiti da je uzorak za PT šemu bio zadovoljavajućeg kvaliteta a instrukcije za učesnike jasne,
- PT šema je uspešno sprovedena prema planu i programu PT-IBR-KOMIM.

LITERATURA

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS EN ISO 3452-1:2021 - *Penetrantsko ispitivanje spojeva zavarenih topljenjem (identičan sa EN ISO 3452-1:2021);*
- *SRPS EN ISO 23277: 2016 - Nivoi nepravilnosti (identičan sa EN ISO 23277:2015);*
- SRPS EN ISO 5817:2023 *Zavarivanje - Spojevi zavareni topljenjem na čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama — Nivoi kvaliteta nepravilnosti*
- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti.*

DODATAK:

Na slikama 1 i 2 prikazan je izgled uzorka za ispitivanje osposobljenosti sa oznakom PT-02-2025-KOMIM, položaj, dimenzije i broj indikacija koje su imenovane za dodeljene vrednosti

Slika 1 Izgled uzorka sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu sa strane lica, broj, položaj i dimenzije (mm) indikacija

Slika 2 Izgled uzorka sučeono zavarenog spoja na čeličnom limu sa strane korena, broj, položaj i dimenzije (mm) indikacija